

МЕТАФОРА «ЛИЛИЯ ДОЛИНЫ» В ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РОМАНОВ «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» И.С. ТУРГЕНЕВА И «ЛИЛИЯ ДОЛИНЫ» О. де БАЛЬЗАКА

Каипанова Элеонора

Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

По специальности «Литературоведение: русская литература»

Аннотация. В данной статье анализируются романы «Лилия долины» О. де Бальзака и «Дворянское гнездо» И.С. Тургенева в сравнительном аспекте. Оба романа имеют схожую сюжетную ситуацию — это выбор главной героини между долгом и запретным чувством. И обе женщины выбирают долг, преодолевая себя и проявляя духовную стойкость. В обоих романах присутствует схожий набор персонажей: жертвенная героиня, разочарованный герой, зависящая от мнения света мать, общие образные и мотивные аспекты — мотив дома и сада, мотив искусства и его связь с любовным чувством, метафора «лилия долины».

Ключевые слова: сопоставление, метафора, «лилия долины», героиня.

Сюжет «Лилии долины» замыкается на образах семьи де Морсоф, леди Дэдлей и Феликса де Ванденеса. А в «Дворянском гнезде» немаловажное значение, помимо семьи Калитиных, Лаврецких и Паншина, играют учитель Лемм и Михалевич, студенческий товарищ Федора Ивановича. Они оказывают свое влияние на характер Лаврецкого.

Михалевич в заключительной реплике, обращенной к Лаврецкому, дает ему напутствие помнить три слова «религия, прогресс, человечность!». Не случайно на первом месте стоит «религия» как область, подразумевающая осознание необходимости веры, как фундамент личного

спасения. Как справедливо замечает И.А. Беляева, «Михалевич призывает Лаврецкого к практическим действиям (обеспечение быта крестьян) и внушает ему мысль о внутреннем деятельном совершенствовании»¹. Герой испытывает влияние донкихотства Михалевича и религиозности Лизы на себе, что заставляет его найти некоторые точки опоры в труде. Его «сжатость» и «замкнутость» в некоторой степени преодолеваются в студенческие годы, когда он занимается образованием. Но только после истории любви происходит некий «перелом», «без которого нельзя остаться порядочным человеком до конца». Значит, это благоприятный «перелом», который «обусловлен прежде всего обнаружением им в самом себе духовных сил, и даже возможности веры»².

Остановимся отдельно на метафоре «лилия долины», которая в тургеневском романе возникает как раз в сцене дружеского спора Лаврецкого с Михалевичем. «Перед отъездом Михалевич еще долго беседовал с Лаврецким, пророчил ему гибель, если он не очнется, умолял его серьезно заняться бытом своих крестьян, ставил себя в пример, говоря, что он очистился в горниле бед, и тут же несколько раз назвал себя счастливым человеком, сравнил себя с птицей небесной, с лилией долины...» (С.: т. 6, с. 78). Речь героя содержит немало реминисценций из Евангелия, на которые указано, в том числе, в комментариях к роману «Дворянское гнездо» в последнем академическом издании Тургенева³. Образ лилии восходит к евангельскому тексту, и Михалевич имеет в виду именно это значение.

В шестой главе Евангелия от Матфея говорится: «Взгляните на птиц

¹ Беляева И.А. Система жанров в творчестве И.С.Тургенева. М.:МГПУ,2005.С.120.

² Там же. С.121.

³ Тургенев И.С. Полн.собр.соч.и писем:В 30т. Соч: В 12т. Т. 6. М.: Наука,1981. С.424.

небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. <...> И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! <...> Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф, гл. VI, 26, 28-30, 32-33). Михалевич призывает Лаврецкого к простому труду и вере, беспрестанному движению и развитию. Для него лень является самой разрушительной силой, поражающей не только тело, но и дух. И Михалевич пытается вселить жизнь в своего друга, встряхнуть, помочь ему выйти из состояния разочарования, для чего и прибегает к евангельским образам «лилии долины» и «птиц небесных», пребывающих в благобытии, поскольку эти цветы и птицы не «маловеры», в отличие от Лаврецкого.

В разговоре с Михалевичем Лаврецкий отлично понимает библейские аллюзии друга, но хочет уйти от них — на сравнение Михалевича себя с лилией долины отвечает так: «С черной лилией, во всяком случае» (С.: т. 6, с. 78). Герой намеренно обращается к символике лилии как отличительному королевскому знаку в гербе французской династии Бурбонов. Таким образом, возникает иронический контекст в употреблении метафоры, отсылающий нас, что примечательно, именно к французской истории.

Бальзак дает своему роману название «Лилия долины». В тексте постоянно повторяется эта метафора и сопутствует образу главной героини. Так обнаруживается одно из ее символических значений – подчеркивается душевная чистота и непорочность Анриетты, неспособность ее совершить грех, поддаться искушению. Второй смысл тесно переплетается с первым. Если вновь обратиться к Евангелию от Матфея, то становится понятно, что

сравнение с лилией говорит не только о прекрасной душе, но и о сложности следования всем божьим заповедям: «Трава полевая, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь» (Мф, гл. VI, 30). И Анриетта борется каждый день за физическое здоровье своих слабых детей, за душевное равновесие своего нервного мужа, за свою чистоту и нравственную стойкость. Бог не оставляет ее, и она подарком судьбы считает встречу с Феликсом, приносящую отраду для нее, позволяющую забыть обо всех невзгодах хотя бы ненадолго. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф, гл. VI, 33) такого завета придерживается Анриетта, это ее путь, выбранный сердцем.

Анриетта старается передать и возлюбленному свои убеждения и ценности, однако тщетно. Этот путь выбран и Лизой Калитиной, которая «втайне надеялась привести его (Лаврецкого. – А. Е.) к Богу» (С.: т. 6, с. 103). И вот она смогла это сделать привела.

Таким образом, становится очевидным, что сама метафора «лилия долины», евангельская, но с французским подтекстом, у Тургенева связана прежде всего с образом героя Лаврецкого, а у Бальзака с образом героини Анриетты. У Бальзака «лилия долины» имеет только одно значение — это метафора чистоты героини, ее праведной жизни, которая становится причиной личной катастрофы Анриетты. У Тургенева эта метафора, пусть и иронически звучащая, овеяна светом личного преображения. Михалевич говорит о себе, подразумевая, что двери в благобытие могут открыться и для Лаврецкого. В какой-то мере так героем и происходит. Он не погибает, не впадает в отчаяние, но обретает почву под ногами, видит цель в жизни в ее внутреннем для себя преобразовании, что внешне выражается, в том числе, в обустройстве героем быта своих крестьян, заботе о грешной жене и дочери. И смысл «лилии долины» у Тургенева сложный, не эмблематический, а символический. Отсылка к Французской истории в

какой-то мере может актуализировать внутреннюю полемику, в том числе, и с Бальзаком, хотя речь идет о французской династии Бурбонов. Важно, что у Тургенева, даже через иронические ноты, а может быть, и благодаря им, в этой метафоре высвечиваются духовные смыслы, окрашивающие идеей спасения весь роман. У Бальзака же смыслы метафоры «лилия долины» не связаны с подобной системой координат.

В романе Тургенева «Дворянское гнездо» обнаруживается немало точек пересечения с романом Бальзака «Лилия долины», которые едва ли можно считать случайными. Переключки имеют системный характер, поскольку включают в себя близкие проблемные и образно-тематические ряды и отражают полемическую тенденцию со стороны Тургенева по отношению к идейно-художественным решениям Бальзака.

Если согласиться с авторитетной точкой зрения М. М. Бахтина, который возводил ключевую коллизию классического романа–испытания к античным текстам об «испытании любовной верности и чистоты идеальных героя и героини»⁴, то в целом и роман Тургенева, и роман Бальзака принадлежат к такому типу романов. Заметим, что оба писателя обращаются к теме «трагической» любви, но делают это по-разному. Герои Бальзака остаются неизменны, а любовь приносит им лишь несчастье, в то время как герои Тургенева меняются, развиваются в трагическом переживании чувства и открывают для себя именно в любви новые грани и возможности нового и полного существования именно для себя. Как справедливо отмечает И.А. Беляева, «ни разлука, ни расстояния не способны лишить Лаврецкого и Лизу того душевно-духовного опыта, который они приобрели в чувстве». Этот опыт становится залогом их дальнейшей жизни, как бы ввиду пережитой и, что самое важное, не исчезнувшей любви. Именно любовь заставляет их

⁴ Бахтин М.М. Эстетика словесного М.: Художественная литература, 1979. С. 162

пробудиться и встать на новую ступень деятельного саморазвития.

Бальзак хотел показать несостоятельность запретов и догм, наложенных христианским учением, а роман Тургенева, наоборот, при всем непрестом отношении самого писателя к вопросам веры, объективно свидетельствует о том, как христианская этика благотворно влияет на людей, если она исходит непосредственно из человеческого сердца, а не налагается моральным принуждением. В этом, как нам представляется, заключается принципиальная разница в художественном воплощении схожего сюжета о любви религиозной героини и сомневающегося в существовании Бога современного героя в романах Тургенева и Бальзака. В этой связи и традиционные для творчества Тургенева, прежде всего 1850-х годов, проблемы счастья и долга подразумевают в качестве своего рода полемического претекста и «Лилию долины»⁵ Бальзака. Только если герои последнего оказываются несчастны в исполнении своего долга, то для Лизы Калитиной и Лаврецкого долг связывается уже с новым качеством пребывания человека в мире, когда его сердце оказывается исполнено духовного опыта, полученного в любви.

Религиозная героиня Бальзака несчастна именно потому, что она религиозна. Героиня Тургенева несчастна потому, что так устроена жизнь человеческая, но и счастлива одновременно, поскольку она христианка. Если у Бальзака «лилия долины», а именно графиня де Морсоф, увядает, то у Тургенева евангельская метафора с бальзаковским подтекстом становится символом новой жизни человека.

Тургенев создавал роман «Дворянское гнездо» не без некоторого влияния романа Бальзака «Лилия долины». Мы проследили этапы

⁵ Беляева И.А. Только ли «трагическое значение...»? (К вопросу о философии любви в романах Тургенева)// Спасский вестник. Т.21. Тула: Гриф и К, 2013. С. 2014.

творческой работы Тургенева над текстом романа, отмечая трансформации, происходящие с образом главной героини, динамику в развитии религиозной темы и особенности воплощения усадебного романа. Идея создания образа религиозной героини, вполне вероятно это предположить, возникла под влиянием в том числе, знакомства Тургенева с текстом Бальзака.

Тургенев обращается к узнаваемым элементам художественной системы Бальзака: востребованной оказывается сюжетная схема романа «Лилия долины», типы героев, идейно значимые мотивы и метафоры. Однако они трансформируются в «Дворянском гнезде» Тургенева, обретая свою художественную индивидуальность и смысловую нагрузку. Исследуя творческие механизмы восприятия Тургеневым бальзаковского текста, можно отметить продуктивность полемики с Бальзаком для русского романиста, создавшего один из самых национальных своих романов, в котором новая жизнь прорастала на прочном фундаменте ценностей традиционного русского мир.

Список использованной литературы:

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного М.: Художественная литература, 1979. С. 162
2. Беляева И.А. Только ли «трагическое значение...»? (К вопросу о философии любви в романах Тургенева)// Спасский вестник. Т.21. Тула: Гриф и К, 2013. С. 2014.
3. Беляева И.А. Система жанров в творчестве И.С.Тургенева. М.:МГПУ,2005.С.120.
4. Беляева И.А. Система жанров в творчестве И.С.Тургенева. М.:МГПУ,2005.С.121.
5. Тургенев И.С. Полн.собр.соч.и писем: В 30т. Соч: В 12т. Т. 6. М.: Наука,1981. С.424.